

Gestão Pública, Servidores Públicos e Desempenho

Edmar Roberto Prandini

edmarrp@yahoo.com.br

maio de 2022

Em certa unidade da federação, no Brasil, no começo de 2015, tomou posse um governante que se apresentava como um gabaritado detentor de elevado saber jurídico. De fato, ocupara, por concurso público, no passado, funções essencialmente focadas em fazer valer o regime da legalidade, em especial, mediante procedimentos fiscalizatórios e investigativos, tendo depois se destacado também no exercício de funções de natureza legislativa.

Contemporaneamente, incumbia-se de funções de natureza administrativa, com o comando do poder executivo naquela unidade da federação, ansiando, como depois revelou-se, alçar, se possível, carreiras políticas ainda mais audaciosas, quiçá a própria eleição presidencial. Mas, para tanto, sentia ser necessário e pretendia ele que, de posse de seu saber jurídico, imprimisse à gestão pública distinções que lhe assegurassem a particularidade e o reconhecimento de sua genialidade jurídica ineditista e fiscalizatória.

Eram tempos em que defendia-se que atividades, servidores, equipamentos e funções de políticas públicas fossem cedidos, mediante “contratos de gestão”, às assim chamadas “organizações sociais”, no regime previsto na [Lei Federal 9637, de 15 de maio de 1998](#).

As “organizações sociais” seriam, segundo esta perspectiva, livres das “amarras” da burocracia estatal e, em consequência, mais “ágeis” na consecução dos objetivos supostamente públicos aos quais se dedicariam. Durante alguns anos, por iniciativa de um partido político de “esquerda”, discutiu-se, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se aquele modelo de “publicização” (como se chamava aquela política de transferência de autoridade para entes privados!) estaria, em lei, aderente à constitucionalidade.

O então “ex-jurista” detentor do recém empossado cargo de governante, então, pretendendo usufruir dessa suposta “agilidade”, considerou que o fulcro do suposto “sucesso” (que nunca se confirmou) daquele modelo das “OS” estava na implementação de “contratos de gestão”, que garantissem aferições de “desempenho”, diferentemente do acusado “modelo burocrático” da contratação por concurso público dos “servidores públicos”, do contratos públicos regidos pela “lei de licitações” e dos planejamentos orçamentários baseados na tríade Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual, especialmente depois que ganharam destaque, inclusive internacional, as modalidades de políticas de participação popular defendidas como formas mais amplas de “accountability” e de democratização do Estado, mediante a gestão participativa.

Com impressionante e inócua idiosincrasia replicadora, aquela autoridade deliberou que todos os entes de governo, do próprio poder executivo, deveriam reger-se por “contratos de gestão”! Idiosincrasia inócua, porque contrato é sempre, nos termos do direito, uma negociação de dois sujeitos autônomos entre si, que firmam um ato voluntário de assunção de direitos e obrigações mútuas. Assim também o é na própria concepção da “lei das organizações sociais”. Mas, esquecendo esse preceito básico do direito, o governante “jurista” exigiu que o sujeito “poder-

executivo” firmasse “contratos” com os sujeitos “poder executivo”, como se o “chefe do poder executivo” não fosse quem nomeava os “subordinados” do poder executivo, os secretários de Estado.

Ao invés de dois sujeitos autônomos, um único sujeito fazendo contrato consigo mesmo, numa espécie de “figuração”. "Figuras", nos termos elaborado pelo filósofo alemão Hegel, no século XIX, ao tratar da filosofia do direito e do “Estado”. Resumidamente, Hegel, seria, como se sabe, o responsável pela dialética, no idealismo alemão, enquanto Marx, elaborava o “materialismo dialético”.

Apesar dessa inapelável crise de identidade do governante ex-jurista, que não era capaz de reconhecer a própria natureza institucional do cargo que assumira, todos os demais “subordinados” recém nomeados secretários, obediamente, impuseram aos servidores públicos que redigissem os chamados “contratos de gestão” e definissem “metas” e “indicadores” para sua aferição, afim de que o desempenho pudesse ser mensurado, num esforço intelectualmente inútil e organizacionalmente desnecessário. E, para valorizar, dedicaram-se a criar “cerimônias” públicas para divulgar enfaticamente os tais “contratos de gestão” das unidades subordinadas, com secretários recém nomeados, com o “chefe” recém-empossado. Cerimônias com ampla presença de público, diga-se de passagem, como que a referendar como “eloquentes” e “meritórias” aquelas inocuidades idiossincráticas do novo governo.

Quem tinha um pouco de senso crítico, dentre os servidores públicos, silenciados diga-se de passagem, tentou apontar para o fato de que o acordo ou o contrato de gestão no regime democrático é firmado mediante o (esquecido pelo jurista) regime de legalidade acerca do “orçamento público”, aquele aprovado na casa legislativa, após iniciativa de proposição do próprio poder executivo, segundo prevê a Constituição Federal, com a aprovação dos senhores parlamentares, dos vários partidos, eleitos pela população para esta nobre função. Assim, diziam, estes desprezados servidores: o contrato de gestão é aquele que está na Lei Orçamentária Anual, que, sim, pode ser melhor formulada, mas, nos termos da Constituição Federal, não pode ser substituído!

Sobre a formulação do Orçamento Público, para além da razoável hipótese da participação popular no processo de definição de prioridades, há algo ainda mais básico, desde o próprio Plano Plurianual: a descrição dos “programas orçamentários” e das “ações” orçamentárias (oficialmente, classificam-se em PAOE: projetos, atividades ou operações especiais). Se a denominação (descrição) dos programas e ações forem meramente elaboradas na forma de diretrizes, ao invés de redigidas de forma a definir concretamente objetos a operacionalizar em que quantidades e em que localidades, tem-se um plano de intenções menos do que um orçamento. E se a lei orçamentária ainda contiver a previsão de remanejamentos de saldos orçamentários em percentuais muito elevados, como acima de 5 ou 10%, por exemplo, então menos do que uma lei, tem-se uma mera formalidade. A consequência é que, efetivamente, na decisão sobre o orçamento público, menos do que o pacto almejado entre governo e sociedade, tem-se uma legalização da liberalidade para o governante agir do modo como queira, exceto nos gastos obrigatórios.

Mas, quando a “autoridade” legalmente instalada no poder, com mandato eletivo de vigência quadrienal, se olha no espelho e se convence vaidosamente de sua supremacia, de que serve que alguém com senso crítico lhe aponte que aqueles termos e aquelas cerimônias eram um contrassenso ao invés de inovação? “Vozes isoladas” não tem valor para os que assumem

hegemonia política, até que suas idiossincrasias se esvançam como consequência de suas próprias insuficiências.

O tempo passou, os “contratos de gestão”, além do que sempre se efetivou. em termos de média histórica naquela unidade federativa, quase nada produziram (bem como muitas “organizações sociais” que agiram inclusive criminosamente e agravaram muitos problemas) e, agora, passados alguns anos, novos ou redivivos emblemáticos defensores do dogma do “desempenho” voltam novamente para atacar as instituições públicas e os servidores públicos, a acusar-lhes com o velho e desgastado chavão do “baixo desempenho”.

Não contentes com as falências de suas teses do Estado mínimo apontadas contra o Estado desenhado na Constituição de 1988, contra a democracia, contra os servidores públicos, sobejamente evidenciadas, inclusive, por exemplo, pela importância do SUS durante a pandemia, sempre recolocam em discussão o tema do “desempenho” como se pudessem encontrar algum tipo de heroísmo olímpico dentre os servidores públicos, exatamente aqueles que não contam com apoio nem respaldo e cujas vozes são recorrentemente silenciadas em nome de deliberações políticas inconsequentes e contraditórias. Inclusive as relativas a “novos regimes de contratação” dos servidores públicos defendidas, por exemplo, pelo ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, e às novas políticas de gestão.

No contexto de orçamentos públicos redigidos como plano de intenções, sem nítida configuração de objetos, quantitativos e localização, o “desempenho” dos servidores e das instituições de governo deixam de ser um esforço em favor da lei para servir à vontade do governante. Se o governante recebe a visita de uma entidade ou de outra autoridade, faz um acordo de atendimento de algum pedido e o “orçamento” se reconfigura para atender aquela demanda que não estava planejada. “Desempenho”, nestas condições, converte-se quase em uma espécie de “auto de fé” de que o governante, enquanto chefe, deve ser obedecido, ao invés do planejamento elaborado anteriormente.

Não faz tempo que servidores públicos foram objeto de agressões verbais e de demonização política. Apesar das cerimônias eventuais de parabenização e homenagem, suas vozes não costumam ser ouvidas. Seus direitos são vilipendiados. Seus salários rebaixados. Suas organizações sindicais são rejeitadas. Seus movimentos reivindicatórios, tidos sempre como radicalizações e ilegalidades. Há governantes até que dizem que não dialogam com articulações que unifiquem os servidores públicos: só dialogam com as categorias em separado. Como se a Constituição Federal, que juraram defender, não prescrevesse a liberdade de organização a todos os cidadãos da República.

Não é novidade que haja aqueles que acusem os servidores públicos de serem os responsáveis pelo desperdício do dinheiro público com seus “elevados salários”, tese que não se confirma em nenhum quadro comparado, quando, cientificamente examinam-se dados de outros governos nacionais.

O que sim, se confirma, é que, para trabalhos idênticos, com o mesmo padrão de exigências, os salários brasileiros é que estão abaixo da média, tanto no setor público quanto, principalmente, no setor privado. O próprio salário mínimo brasileiro, há anos sem ganhos reais, são inferiores, em dólares, aos salários mínimos da própria América Latina, de países com economia muito menores do que a brasileira.

Ao invés de discutir a melhoria geral dos salários na economia brasileira, em proporção do PIB, inclusive como forma de incremento do mercado interno e para impulso do dinamismo econômico,

acusem-se os servidores públicos e exijam-se novas imposições de “regras de desempenho”, ameaçando suas demissões. E avolumem-se as tentativas de desestabilizar as instituições defensoras do regime democrático e do Estado democrático de direito.

Os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho de que precisamos são aqueles que forneçam paz às pessoas, políticas sociais e direitos básicos assegurados. Dignidade e direitos de participação, com acesso amplo. Os contratos de gestão de que necessitamos são aqueles do aumento da transparência da informação, de uma burocracia que fortaleça a democracia.